

Saparov B. X.

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti,
Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi boshlig‘i, dotsent*

Boboyev X. Y.

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti,
Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi katta o‘qituvchisi, dotsent*

JADID MA‘RIFATPARVARLARIMIZNING HAYOTI – BO‘LAJAK ZAXIRADAGI OFITSERLARNI MILLIY VA JANGOVAR RUHDA TARBIYALASH UCHUN IBRAT MAKTABIDIR

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Jadidlar: milliy o‘zlik, istiqlol va davlatchilik g‘oyalari” mavzusidagi xalqaro konferensiya ishtirokchilariga O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni Shavkat Mirziyoyev Miromonovichning samimiy tabrigi batafsil yoritilgan. Shuningdek, unda jadidchilik harakatining tarixiy ahamiyati, uning asosiy g‘oyalari va maqsadlari o‘rganilgan. Jadidlar nafaqat milliy o‘zlik va istiqlol g‘oyalari uchun kurashgan, balki o‘zining jasorati, bilim va ma‘rifat targ‘iboti orqali xalqni uyushishga va mustaqil davlat qurishga intilishga ilhomlantirgan. Maqolada ularning fidoyiligi, buyuk orzulari va merosining zamonaviy jamiyatdagi roli alohida ta‘kidlangan.

Kalit so‘zlar: jadidchilik, milliy o‘zlik, istiqlol, davlatchilik g‘oyasi, ma‘rifatchilik harakati, milliy va jangovar ruh, shahidlar, qatag‘on qurbonlari, jadidlar merosi, maorif, jadidchilik g‘oyasi, fuqarolik jamiyati.

THE LIFE OF OUR JADID ENLIGHTENERS IS A LESSON SCHOOL FOR EDUCATING FUTURE RESERVE OFFICERS IN A NATIONAL AND MILITANT SPIRIT

Abstract. This article provides a detailed account of the message from the President of the Republic of Uzbekistan, Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, to the participants of the international conference titled "Jadids: Ideas of National Identity, Independence, and Statehood." It also examines the historical significance of the Jadid movement, its core ideas, and objectives. The Jadids not only fought for national identity and independence but also inspired the people to unite and strive for the creation of an independent state through their courage, knowledge, and educational efforts. The article highlights their dedication, grand visions, and the role of their legacy in contemporary society.

Keywords: jadidism, national identity, independence, the idea of statehood, the Enlightenment Movement, the national and Militant Spirit, martyrs, victims of repression, Jadid heritage, maorif, jadidism idea, civil society.

ЖИЗНЬ НАШИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ – ДЖАДИДОВ-ЭТО ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА В НАЦИОНАЛЬНОМ И БОЕВОМ ДУХЕ

Аннотация. В данной статье подробно освещено приветствие Президента Республики Узбекистан, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Шавката Мирзиёева Миромоновича участникам международной конференции на тему «Джадиды: идеи национальной идентичности, независимости и государственности». Также в статье исследовано историческое значение джадидского движения, его основные идеи и цели. Джадиды не только боролись за идеи национальной идентичности и независимости, но и вдохновляли народ на объединение и строительство независимого государства своими подвигами, знаниями и просветительской деятельностью. В статье особо подчёркивается их самоотверженность, великие мечты и роль наследия в современном обществе.

Ключевые слова: джадидизм, национальная идентичность, независимость, идея государственности, движение просвещения, национальный и боевой дух, мученики, жертвы репрессий, наследие джадидов, просвещение, идея джадидизма, гражданское общество.

KIRISH

Xalqaro miqyosda bo‘lajak zahiradagi ofitserlarni milliy va jangovar ruhda tarbiyalash mexanizmini ishlab chiqish va baholash, harbiy ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, ijtimoiy muhit talablari bilan integratsiyalashuvga asoslangan davlat ta‘lim standartlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etdi strategik ahamiyatga ega. Oliy ta‘lim muassasalaridagi o‘quv jarayoni uning samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi ilg‘or innovatsion mexanizmlarni ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Bularni amalga oshirish uchun esa millat yorqinlari bo‘lgan jadidchilik harakati namoyondalarini o‘rganish juda katta ahamiyatga ega.

ASOSIY QISM

Jadidchilik harakati va ma‘rifatparvar bobolarimiz haqida so‘z borar ekan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni Sh.M. Mirziyoev quyidagi so‘zlarni, ya‘ni “Umuman biz jadidchilik harakati, ma‘rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o‘rganishimiz kerak. bu ma‘naviy xazinani qancha ko‘p o‘rgansak, bugungi kunda

ham bizni tashvishga solayotgan juda ko‘p savollarga to‘g‘ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ‘ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi”. - deb aytgan edi. Ma‘lumki, Turkiston o‘lkasi Rossiya imperiyasi tomonidan istilo etilgach, o‘lkada mustamlakachilik tartiblari o‘rnatildi. Millatni ushlab turishga qaratilgan mustamlakachilik siyosatiga qarshi o‘laroq, yurtimizda XX asr boshlarida vujudga kelgan jadidchilik harakati haqiqiy ma‘rifatparvarlik oqimiga aylandi. Professor D.A. Alimova ta‘kidlaganidek, “Jadidlar mafkurasida – dinning inson ma‘naviy kamolotidagi o‘rnini to‘g‘ri tushunish, o‘lkada o‘ziga xos milliy rivojlanishni shakllantirish kabi tarixiy vazifalar jamlangan edi. Bu vazifalarni amalga oshirishning muhim shartlari bo‘lib, islom tushunchasini yangilash, uni mutaassiblikdan tozalash, fan yutuqlari va ilg‘or texnologiyalarni egallash muammolarini hal etish lozim edi” [2]. Shu sababdan ham o‘lkada ko‘plab jadid namoyondalari Mahmudjo‘ja Behbudiy, Munavvar Qori Abdurashidxonov, Abduqodir Shukuriy, Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriy, Majid Qori Qodiriy, Ubaydullaxo‘ja Asadullaxo‘jayev,

Toshpo‘latbek Norbo‘tabekov, Fayzulla Xo‘jayev, Usmonxo‘ja Po‘latxo‘jayev, Sadridin Ayniy, Abdulhamid Chulpon, Isoqxon Ibrat, Muhammadsharif So‘fizoda, Boltihoji Sultonov, Raxmonberdi Madazimov, Polvonniyoz hozi Yusupov, Boboovun Salimov, Shokirjon Rahimiy, Abdulvohid Burxonov, Rustambek Yusufbekov, Abduvaxob Ibodiy va boshqa ma‘rifatparvarlik namoyondalari faoliyat olib bordilar. Ular mehnatining samarasi o‘laroq yurtimizda ma‘rifatchilik harakati keng quloq bo‘ldi.

2023-yil 11-12-dekabr kunlari Toshkent shahrida “Jadidlar: milliy o‘zlik, istiqloq va davlatchilik g‘oyalari” mavzusida ilmiy konferensiya bo‘lib o‘tdi. Ushbu “Jadidlar: milliy o‘zlik, istiqloq va davlatchilik g‘oyalari” mavzusidagi xalqaro konferensiya ishtirokchilariga O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti – Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo‘mondoni Shavkat Mirziyoev Miromonovich o‘z tabrigida “O‘z mohiyat e‘tiboriga ko‘ra noyob ijtimoiy-siyosiy fenomen bo‘lgan jadidchilik g‘oyasining shakllanishi va taraqqiyotiga doir dunyoning bir qator mamlakatlarida ko‘plab tadqiqotlar yaratilgan bo‘lsa-da, ushbu harakat namoyandalarning Markaziy Osiyo hududida milliy davlatchilik va mintaqaviy o‘ziga xoslikni, fuqarolik jamiyatining rivojlanishiga qo‘shgan ulkan hissasini konseptual va tizimli asosda atroflicha o‘rganish dolzarb masala bo‘lib qolmoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, taraqqiyparvar ajdodlarimizning ilg‘or g‘oya va qarashlarini tadqiq etish va tizimlashtirish, Turkiston jadidlarining milliy davlatchilik rivojida o‘rni va ta‘sirini o‘rganish, XX asrning birinchi choragida ular tomonidan barpo etilgan davlat tuzilmalarining qonunchilik bazasini tahlil qilish, dunyoviy, huquqiy va demokratik jamiyat qurishga qaratilgan faoliyatiga tarixiy baho berish,

Yangi O‘zbekiston va Uchinchi Renessansni bunyod etishda ushbu merosning mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qilishi bilan bog‘liq masalalar bugungi konferensiyaning asosiy muhokama mavzulari etib belgilangani alohida ahamiyatga ega. Barchamizga ayonki, “Tilda, fikrda, ishda birlik” degan ezgu g‘oya bilan maydonga chiqqan jadid bobolarimiz xalqlarimizni jaholat va qoloqlikdan olib chiqish, ularni g‘aflat botqog‘idan qutqarishning asosiy yo‘li – bilim va ma‘rifatda, dunyoviy taraqqiyotni egallashda, deb bildilar. Ular shu yo‘lda fidoyilik ko‘rsatib, yangi usul maktablari, teatr va kutubxonalar, nashriyotlar ochdilar. Jamiyat a‘zolarining dunyoqarashi va turmush tarzini o‘zgartirish maqsadida gazeta va jurnallar nashr etdilar. Yoshlarni ilg‘or davlatlarga o‘qishga yubordilar. Shu bilan birga, davlat boshqaruvi, sud-huquq, moliya, soliq tizimlari, yer masalalarini tadrijiy asosda tubdan isloh qilish uchun g‘oyaviy va amaliy harakatlar olib bordilar. Bir so‘z bilan aytganda, ular milliy uyg‘onish, milliy taraqqiyot g‘oyasini ro‘yobga chiqarish uchun bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etdilar. Afsuski, o‘sha davrdagi mavjud vaziyat, ijtimoiy tuzum bu ulug‘vor maqsadlarni amalga oshirishga yo‘l bermadi [1].

Bugungi kunda Yangi O‘zbekistonda inson qadri ulug‘lanadigan adolatli, erkin va obod jamiyat, xalqparvar davlat, farovon hayot barpo etishga qaratilgan islohotlarimiz jadid bobolarimizning ezgu g‘oya va dasturlariga har jihatdan uyg‘un va hamohangdir. Shu bois, xalqimiz ozodligi va Vatanimiz ravnaqi yo‘lida aziz jonlarini fido qilgan ajdodlarimiz xotirasini abadiylashtirish, ularning faoliyati va merosini yangicha tafakkur asosida o‘rganish hamda targ‘ib etishga alohida e‘tibor berilmoqda. Yurtimizda ushbu yo‘nalishda muhim farmon va qarorlar qabul qilinib, har

yili 31-avgust – Qatag‘on qurbonlarini yod etish kuni sifatida keng nishonlanmoqda [1].

“Shahidlar xotirasi” yodgorlik majmuasi va jamoat fondi, Qatag‘on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi, uning Qoraqalpog‘iston Respublikasi va barcha viloyatlarda hududiy bo‘limlari faoliyat olib bormoqda. Ana shu ishlarimizning mantiqiy davomi sifatida Buxoro shahridagi tarixiy maskanda Jadidchilik tarixi muzeyi tashkil etilmoqda. Bu murakkab davr tarixiga oid ilmiy va badiiy asarlar, “Tarixning noma‘lum sahifalari”, “Qatag‘on qurbonlari” nomli ko‘p jildli xotira kitoblari nashr etilmoqda. Badiiy va hujjatli filmlar, ko‘rsatuvlar tayyorlanib, namoyish qilinmoqda. Xalqaro konferensiyalar, ko‘rgazmalar va davra suhbatlari, xotira kechalari, seminarlar muntazam o‘tkazilmoqda. Atoqli ma‘rifatparvarlarimiz davlatimizning yuksak mukofotlari bilan taqdirlanmoqda. Ularning aziz nomlari bilan ataladigan yodgorlik majmualari, ta‘lim muassasalari, muzeylar, bog‘ va xiyobonlar barpo etilmoqda. Keyingi yillarda O‘zbekiston Oliy sudi tomonidan 1030 dan ziyod mustabid tuzum qatag‘oniga uchragan vatandoshlarimiz nomi oqlangani tarixiy adolatni tiklash yo‘lidagi yangi qadam bo‘ldi. Ayni vaqtda, yurtimizda har yili avgust oyini “Qatag‘on qurbonlarini yod etish oyi” sifatida o‘tkazish, fidoyi vatandoshlarimiz va ularning avlodlari yashagan va yashayotgan xonadonlarga yodgorlik lavhalari o‘rnatish, ularning vorislari hamda yaqin kishilariga hurmat-e‘tibor ko‘rsatish bo‘yicha choratadbirlar belgilanmoqda [1].

Mahalla idoralarida “Qatag‘on qurbonlari xotirasi burchaklari” va “Mahalla xotira kitoblari”ni tashkil etish, har yili kamida 100 nafar qatag‘on qurboni hamda jadid bobolarimiz hayoti va faoliyatini aks ettiradigan to‘plam tayyorlash rejalashtirilgan. Ushbu muhim mavzuda arxiv hujjatlaridan foydalanish imkoniyatlarini

kengaytirish, ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish uchun maqsadli grantlar e‘lon qilish, yangi badiiy va publitsistik asarlar yaratish, xorijiy ilm-fan markazlari, fondlar va muzeylar, kutubxonalar bilan hamkorlikni rivojlantirish choralari ko‘rilmogda. Buyuk ma‘rifatparvar bobolarimiz tomonidan olg‘a surilgan g‘oyaviy-siyosiy, ijtimoiy-ma‘rifiy va huquqiy-axloqiy qarashlar, turli millat va elatlar o‘rtasida bag‘rikenglik va hamjihatlik tamoyillarini qaror toptirish bilan birga, milliy manfaatlarni himoya qilishga qaratilgan intilishlar hozirgi murakkab va tahlikali zamonda barchamiz, avvalo, yoshlarimiz uchun chinakam ibrat namunasi. Ularning hayoti va jasorati bugungi tinch va osoyishta kunlarga osonlik bilan erishilmaganini eslatib, milliy istiqlolimizni, jonajon Vatanimizni ko‘z qorachig‘iday asrashga doimo da‘vat etib turadi. Fursatdan foydalanib, taniqli tarixchi olim, AQShdagi Michigan universiteti professori, vatandoshimiz Temur Xo‘ja o‘g‘liga mamlakatimiz tarixi, jumladan, jadidlar merosi bilan bog‘liq noyob hujjatlarni O‘zbekistonga taqdim etayotgani uchun minnatdorlik bildiram. Bugungi nufuzli anjuman har birimizni ma‘naviy uyg‘oqlik va ogohlikka chorlab, qalblarimizda ulug‘ ajdodlarimizga xos azmu shijoat tuyg‘ularini yuksaltirishga, xalqlarimiz va davlatlarimiz o‘rtasida o‘zaro do‘stlik va qardoshlik ruhini, ilmiy-madaniy aloqalarimizni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi, deb ishonaman”. deb ta‘kidlab o‘tdi [1].

Uchrashuvda olimlar Temur Xo‘jao‘g‘li, Adib Xalid, Hisao Komatsu, Zaynobiddin Abdirashidov va dunyo bo‘ylab mashhur tarixiy seriallar muallifi Mehmet Bo‘zdog‘ ishtirok etdi. Ushbu anjumanda tarixchi olim Temur Xo‘jao‘g‘li “Bu yil O‘zbekistonga bir necha marotaba keldim. Oxirgi marta O‘zbekistonga Sharqshunoslik institutidagi

doktorlik dissertatsiyasining himoyasida qatnashish uchun kelgan edim. Bu safar 11-12-dekabr kunlari Toshkentda bo‘lib o‘tadigan “Jadidlar: milliy o‘zlik, istiqloq va davlatchilik g‘oyalari” mavzusida ilmiy konferensiyada qatnashish uchun keldim. Bu konferensiyada Turkiya, Ozarbayjon, Turkmaniston, Qirg‘iziston, Tojikiston, AQSh, Rossiya, Germaniya va Yaponiyadan kelgan olimlar qatnashadi. Bu juda katta qurultoy. Albatta, bu O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning jadid bobolarimizning qilgan ishlarini o‘rganish va hayotga tadbiq etish siyosatini yuritayotgani bilan bevosita bog‘liq”- deb ta’kidlab o‘tdi.

Jadidchilik ham maorif, ham davlatchilik va so‘z erkinligi edi. Masalan, Rossiya imperiyasi davrida (1721–1917) jadidlarning shaxsiy nashriyotlari bo‘lgan. Biroq Sovet Ittifoqi (1917–1991) qaror topgach, bu nashriyotlarning barchasini yopib, ularning asoschilarini otuvga hukm qilgan. Jadidchilik harakati Markaziy Osiyo mintaqasidagi uchinchi renessansni yaratmoqchi bo‘lgan. O‘zbekiston rahbarining bunga e’tibor qaratishi juda yaxshi. Chunki butun turkiy millatning taraqqiy etishida aynan jadidlarning g‘oyalari muhim ahamiyatga ega. Jadidchilik (arabcha yangi) – XIX asr oxiri XX asrning birinchi choragida Markaziy Osiyo, Qrim, Kavkaz, Volgabo‘yi hududlarida shakllangan, yangi zamonaviy maktab, matbaa va taraqqiyotning ilg‘or usul va yo‘llarini yoqlab chiqqan ijtimoiy-ma’rifiy harakat. Jadidchilik rus mustamlakachiligiga qarshi ko‘tarilgan milliy demoktarik harakat bo‘lib, u Turkistonda milliy o‘yg‘onish davrini yuzaga keltirish, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy hayotni yangilash, madaniy islohotlar o‘tkazish, milliy mustaqillik g‘oyalarini hayotga tadbiq etish, milliy g‘ururni rivojlantirish, milliy meroslarni kelajak avlodga saqlab qoldirish, yoshlarda milliy va jangovar ruhni shakllantirish va

rivojlantirish maqsadini o‘z oldiga qo‘ygan edi.

Jadidlarning halq ma’rifati, millatning rivoji, yoshlarni kelajagi uchun kurash dasturi asosan quyidagi yo‘nalishlardan iborat bo‘lgan: yangi diniy dunyoviy halq maorifi, jadid maktablari tarmog‘i va oliy ta’limni shakllantirish va rivojlantirish; milliy matbuotni yuzaga keltirish, gazeta va jurnallarni chop ettirish; turli ma’rifiy va xayriya jamiyatlarini tuzish, milliy teatr san’atini rivojlantirish, iqtidorli yoshlarni rivojlangan chet el mamlakatlariga o‘qishga yuborish. Jadidchilik ta’qiqqa uchray boshlagandan so‘ng ayrim jabhalarda yashirin ravishda tus ola boshladi. Jadidchilik maktablarida yangi usulda o‘qitish qisqa vaqt ichida bolalarga dunyoviy va diniy ta’lim berish dasturida olib borilgan. Bu dastur 2 bosqichda tashkillashtirilgan. Birinchi bosqich “Ibtidoiya” deb atalgan. Ikkinchi bosqich esa “Mutavvasida” deb atalgan va uni bitirgan o‘quvchilar arabcha, forscha, turkiy tillarni yaxshi o‘zlashtirgan bo‘lib rus tilida mukammal so‘zlasha olganlar. 1895 yildan keyin Toshkent, Samarqand, Qo‘qonda Buxoro amirligi va Xiva xonliklarida “Usuli savtiya” maktablari ochilgan. Shu maktablar ta’sirida ilg‘or mahalliy ziyolilar, jadidlar maktabxonalaridagi ta’lim usuli (usuli hijoya)da savod o‘rgatish qiyinligini anglab, o‘zlari ochgan maktablarida Usuli savtiyada dars bera boshladilar. 1902-yil S. Saidazizov sintetik tovush usulida "Ustodi avval" o‘zbekcha darsligini tuzgan. Bu darslik uzoq yillar yangi usuldagi bir nechta maktablarda asosiy alifbe kitobi sifatida o‘qitilib kelingan. Musulmon o‘kituvchilarning Toshkentda bo‘lib o‘tgan Iqurultoyi (1918-yil avgust) barcha o‘zbek maktablarida tovush usulida dars berish haqida qaror qabul qildi. Davr o‘tishi bilan bu usul pedagogika va psixologiya ma’lumotlari asosida takomillashib borgan [3]. 1903 yillardan

jadidchilik matbuoti uchun maxsus darsliklar tuzila boshlandi, lekin bu ishlar g'oyat qiyin kechdi. Biroq mustabid hukumat va mahalliy mutaassiblarning qarshiligiga qaramay, jadidlarning sa'y-harakatlari bilan "usuli jadid" maktablarining tarmog'i kengayib bordi. Chinakam ma'rifat o'chog'iga aylangan, madaniy tanazzuldan saqlanish va jamiyat ma'naviyatini mustahkamlashda katta ahamiyat kasb etgan yangi usul maktablarining soni 1917-yil boshlariga kelib 92 tani tashkil etdi.

1917-yil fevralidan so'ng Rossiya imperiyasida boshlangan demokratik jarayonlarda Jadid ma'rifatparvarlari mahalliy xalqlar siyosiy manfaatlarini himoya qildilar. Jadidlar tashabbusi bilan "Sho'roi Islomiya", "Sho'roi Ulamo", "Ittihodi taraqqiy", "Turon", "Milliy ittihad", "Milliy istiqlol" kabi tashkilotlar tuzildi. Bu tashkilotlarning asosiy maqsadi va bosh g'oyasi o'lkada milliy, madaniy erkinlik, demokratik tamoyillarni o'rnatishdan iborat bo'lgan[4]. Jadidchilikni shakllantirishda ko'plab millat ziyolilari faol qatnashgan. Jamiyatni o'rta asrchilik illatlari, madaniy qoloqlik va mustamlaka zulmidan, xurofotdan ozod qilish, xalqni zamonaviy taraqqiyot yo'liga olib chiqish, milliy davlatchilik asoslarini bunyod etish jadidchilik harakatining asosiy maqsadi edi. Bu harakat o'zining mazmun-mohiyatiga ko'ra, XIX asr boshlarida mavjud bo'lgan diniy islohotchilikdan farq qiladi. Ogahiy, Nodira, Ahmad Donish, Turdi, Maxmur, Furqat, Muqimiy kabi ijodkorlar mansub bo'lgan avlodning qarashlari asosan ma'rifatparvarlik tamoyiliga tayanar edi. Jadidlar esa nafaqat ma'rifat, balki jamiyat hayotining barcha sohalarini isloh qilish, mavjud tartiblarni o'zgartirish yo'lidan borganlar.

Jadidchilik harakati rivojini uch bosqichga ajratish mumkin: XIX asrning 80-yil

oxirida mamlakatimizda jadidchilik harakati paydo bo'ldi. Toshkentda – Munavvarqori va Avloniy; Samarqandda – A.Munzim, S.Aziziy, Mulla Qilich; Buxoroda – Jo'raboy Maxsum; Qo'qonda – Hamza; Namanganda – So'fizoda va Ibrat kabi olimu fuzalolar maktab ochish, noshirlik, savodxonlikni oshirish borasida muhim ishlarni amalga oshirdilar. Bu jarayon I jahon urushigacha davom etdi. Butun mamlakat bo'ylab ko'plab jadid maktablari faoliyat olib bordi. Shuningdek, matbaachilik, noshirlik, ilmfan, adabiyot, madaniyat, maorifni milliy asosga ko'chirishga intilish kuchaydi; I - jahon urushi Rossiya imperiyasidagi ahvolni yanada murakkablashtirib yubordi, uning hududida siyosiy harakatlar kuchayib ketdi. Bu davrda jadidchilik o'ta ijtimoiy-siyosiy ahamiyat kasb etib, uning g'oyalari asosida siyosiy partiyalar tuzildi; 1917 yil oktabrida Rossiyadagi davlat to'ntarishidan keyin Qo'qonda Turkiston Muxtoriyati tuzildi va oradan bir yil o'tmasdan, bolsheviklar tomonidan zo'ravonlik bilan yo'q qilindi. Muxtoriyat rahbarlari, uni e'lon qilishda ishtirok etgan yoki unga xayrixoh bo'lganlar ham badarg'a va quvg'in qilindi, qatag'onga uchradi [5].

Jadidlar maslagining amalga oshishida maktablardan keyingi asosiy o'rinni matbuot egallaydi. "Burung'i o'zbek vaqqli matbuotining tarixi" maqolasida Abdulla Avloniy 1905–1917-yillar davomida o'zbek tilida 23 ta gazeta va 8 ta jurnal chop etilgani haqida ma'lumot beradi. "Taraqqiy" (1906 yil, muharriri Ismoil Obidiy), "Xurshid" (1906-yil, muharriri Munavvar qori), "Shuhrat" (1907-yil, muharriri A.Avloniy), "Osiyo" (1908-yil, muharriri Ahmadjon Bektemirov), "Samarqand" (1913-yil, muharriri M.Behbudiy), "Sadoyi Turkiston" (1914-yil, muharriri Ubaydullaxo'ja Asatullaxo'ja o'g'li), "Sadoi Farg'ona" (1914-yil, muharriri Obidjon Mahmudov)

kabi qator gazetalar hamda “Oyina” (1913–1915-yillar, muharriri M.Behbudiy), “Al-isloh” (1915–1918- yillar) kabi jurnallar shular jumlasidandir [5]. Afsuski, sal o‘tmay bu harakat bo‘g‘ib qo‘yildi. Sobiq ittifoq davrida jadidchilik g‘oyaviy-mafkuraviy jihatdan oqlanmadi, jadidchilik adabiyoti taqiqlandi. Garchi 60-yillardan keyin bu harakat namoyandalarining ayrimlari adabiy doiralarda tilga olina boshlagan bo‘lsa-da, ularga nisbatan umumiy taqiqlar o‘zgarmay qolaverdi. Faqat mustaqillikdan keyingina bu borada tub o‘zgarishlar uchun imkoniyat yaratildi. Bugungi kunga kelib, “Jadidchilik” mavzusida ko‘plab xalqaro ilmiy anjumanlar bo‘lib o‘tmoqda, “Jadidchilik harakati O‘zbekistonda, Qozog‘iston, Turkiya, Germaniya, Yaponiyada, Amerikada, dunyoning ko‘plab nuqtalarida o‘rganilmoqda, jadidchilik ijtimoiy-siyosiy harakat sifatida e‘tirof etilmoqda, uning xizmatlari tan olindi, jadid adabiyoti milliy madaniyatning tarkibiy qismi sifatida baholanib, o‘nlab kitoblar, turli asarlar nashr etilmoqda, ko‘plab xayrli ishlar amalga oshirilmoqda, keyingi yillarda asrlar davomida orzu qilingan, jadidlar ham intilib kelgan ezgu g‘oyalar amalga oshmoqda, yurtimizda Yangi O‘zbekistonni bunyod etish imkoni paydo bo‘lmoqda.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, “Jadidchilik” mavzusida ko‘plab xalqaro ilmiy anjumanlar bo‘lib o‘tmoqda, “Jadidchilik harakati O‘zbekistonda, Qozog‘iston, Turkiya, Germaniya, Yaponiyada, Amerikada, dunyoning ko‘plab nuqtalarida o‘rganilmoqda, jadidchilik ijtimoiy-siyosiy harakat sifatida e‘tirof etilmoqda, uning xizmatlari tan olinmoqda, jadid adabiyoti milliy madaniyatning tarkibiy qismi sifatida baholanib, o‘nlab kitoblar, turli asarlar

nashr etilmoqda, ko‘plab xayrli ishlar amalga oshirilmoqda, keyingi yillarda asrlar davomida orzu qilingan, jadidlar ham intilib kelgan ezgu g‘oyalar amalga oshmoqda, yurtimizda Yangi O‘zbekistonni bunyod etish imkoni paydo bo‘lmoqda. Bu ezgu va asrlar davomida orzu bo‘lgan maqsadlarning amalga oshirilishi bo‘lajak zaxiradagi ofitserlarimizni milliy va jangovar ruhda tarbiyalash mexanizmini rivojlanish samaradorligining yanada oshishiga juda katta o‘z hissasini qo‘shmoqda.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Sh.Mirziyoyev. <https://daryo.uz/k/2023/12/11/prezidentning-jadidlar-milliy-ozlik-istiqlol-va-davrlatchilik-goyalari-mavzusidagi-xalqaro-konferensiya-ishtirokchilariga-tabrigi-elon-qilindi?ysclid=lr3cv2sndb135547011>
2. Alimova D.A. Jadidchilik harakatining ijtimoiy-siyosiy mohiyati va jadidlar tafakkuri //Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. T., Universitet, 1999. B.37.
3. “Usuli savtiya” O‘zME. T-harfi Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
4. Komilov O. O‘zbekiston milliy ta’limidagi o‘zgarishlar (XX asrning 20-yillari). – T.: Akademnashr, 2010. – B. 19.
5. <https://oyina.uz/kiril/teahouse/1171>

